

**MATEMATIKA FANINI O‘QITISH TEXNIKASI HAMDA KO‘RGAZMALI
TARQATMA MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING O‘ZIGA XOS
JIHATLARI**

Usmanova Nargiza Yuldashevna

Toshkent shahar, Yunusobod tumani 53-maktabning

Matematika fani o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Umumiy o`rta ta`lim maktablari matematika fani o`qituvchilarining zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiyalari va maqbul metodlardan foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishdan va matematika fanini o`qitish usullari va texnikasi haqidagi ma`lumotlardan iborat.

Kalit so`zlar: Davlat ta`lim standarti, o`quvchilar tayyorgarlik darajasiga qo`yiladigan talablar, o`quv dasturi, taqvim mavzuiy reja, o`quv uslubiy majmua, o`qitishning texnik vositalari, darslik, o`quv qo`llanma, o`quvuslubiy qo`llanma, multimediali ilova.

Matematika fanidan DTS. Matematika fanidan umumiy o`rta ta`lim maktablari o`quvchilarining tayyorgarlik darajasiga qo`yiladigan talablar. Kompetensiyaviy yondashuv nuqtai nazaridan qaralganda, ta`lim jarayoning mohiyati - o`quvchilarning turli hayotiy vaziyatlarda, kundalik turmushda vujudga keladigan muammolarni avval o`zlashtirgan bilim, ko`nikmalari va tajribalari asosida hal qilish layoqatlarini (qobiliyatlarini) rivojlantirishdan iborat bo`ladi. Bu esa o`z navbatida o`quvchilarga nafaqat bilim, ko`nikma va malakalarni berish, balki ularni kundalik turmushda, hayotiy vaziyatlarida qo`llay olish layoqatlarini (kompetensiyalarlarni) shakllantirishni ko`zda tutadi. Boshqacha qilib aytganda, kompetensiyalar davlat va jamiyatning ta`lim tizimi oldiga qo`ygan ijtimoiy buyurtmasi hisoblanadi. Kompetensiyaviy yondashuvning asosiy maqsadi ta`lim muassasasi bitiruvchisining

ijtimoiy hayotga moslashishiga yordam berishdan iborat. Shu nuqtai nazardan, kompetentsiyaviy yondashuv ta’lim tizimi oldida turgan shu kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Umumiy o’rta ta’lim tizimi mohiyatidan kelib chiqib, ta’lim muassasasi bitiruvchisi egallashi lozim bo’lgan quyidagi tayanch kompetentsiyalar (TK) ajratib ko’rsatildi:

TK1. Kommunikativ kompetentsiyalar;

TK2. Axborot bilan ishlash kompetentsiyalari;

TK3. O’zini-o’zi rivojlantirish kompetentsiyalari;

TK4. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyalari;

TK5. Milliy va umummadaniy kompetentsiyalar;

TK6. Matematik savodxonlik, fan va texnika yutuqlaridan xabardor bo’lish hamda foydalanish kompetentsiyalari.

Kommunikativ kompetensiya — ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o’zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Axborotlar bilan ishlash kompetentsiyasi — mediamanbalardan zarur ma’lumotlarni izlab topa olishni, saralashni, qayta ishlashni, saqlashni, ulardan samarali foydalana olishni, ularning xavfsizligini tahminlashni, media madaniyatga ega bo’lish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. O’zini o’zi rivojlantirish kompetentsiyasi — doimiy ravishda o’z-o’zini jismoniy, ma’naviy, ruhiy, intellektual va kreativ rivojlantirish, kamolotga intilish, hayot davomida mustaqil o’qib-o’rganish, kognitivlik ko’nikmalarini va hayotiy tajribani mustaqil ravishda muntazam oshirib borish, o’z xatti-harakatini muqobil baholash va mustaqil qaror qabul qila olish ko’nikmalarini egallashni nazarda tutadi. Ijtimoiy faol fuqarolik kompetentsiyasi — jamiyatda bo’layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish, o’zining fuqarolik burch va huquqlarini bilish, unga rioya qilish, mehnat va fuqarolik munosabatlarida muomala va huquqiy madaniyatga ega bo’lish layoqatlarini

shakllantirishni nazarda tutadi. Milliy va umummadaniy kompetentsiya — vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli hamda umuminsoniy va milliy qadriyatlarga ehtiqli bo`lish, badiiy va sanhat asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog`lom turmush tarziga amal qilish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Matematik savodxonlik, fan va texnika yangiliklaridan xabardor bo`lish hamda foydalanish kompetentsiyasi — aniq hisobkitoblarga asoslangan holda shaxsiy, oilaviy, kasbiy va iqtisodiy rejalarni tuza olish, kundalik faoliyatda turli diagramma, chizma va modelg`larni o`qiy olish, inson mehnatini yengillashtiradigan, mehnat unumdorligini oshiradigan, qulay shart-sharoitga olib 36 keladigan fan va texnika yangiliklaridan foydalana olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Mazkur tayanch kompetentsiyalari bilan bir qatorda har bir umumta`lim fani bo`yicha ham kompetentsiyalar (FK) ham ishlab chiqilgan bo`lib, ularni aniqlashtirishda har bir fanning maqsad va vazifalaridan kelib chiqildi. Xususan, matematika fani bo`yicha umumiy (FK1) va kognitiv (FK2) kompetentsiyalar ajratib ko`rsatildi. Ma`lumki, matematika fani - abstrakt fan. Uning mazmuni boshidan oxirigacha inson tasavvurining va mantiqiy tafakkurining mahsulidan iborat. Fanning bunday abstrakt tuzilishi, o`zini-o`zi boyitib borishi, ya`ni yangidan-yangi matematik tushunchalar va ularning xossalarni ma`lum xossalardan hosil qila olish imkoniyati qadimdan insonning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qilib kelgan. Xatto matematik masalalarni yechish musobaqalari o`tmishda inson aqlini peshlash vositasi bo`lgan. Shundan kelib chiqadigan bo`lsak, matematika fanining eng asosiy vazifasi aynan o`quvchilarni o`ylashga, to`g`ri mantiqiy fikrlashga va mushohada yuritishga o`rgatishdan iborat ekanligi oydinlashadi. Hech qaysi fan matematika fanichalik o`quvchilarni o`ylashga va fikrlashga majbur qila olmaydi. Matematika darslarida turli tuman masala, muammo va jumboqlarini yechish orqali o`quvchilar to`g`ri fikr yuritish, mantiqiy fikrlashni o`rganadilar. Insonning mantiqiy fikrlay olish layoqati (qobiliyati yoki kompetentsiyasi) uning eng muhim hayotiy ehtiyojlaridan biri hisoblanadi. Inson miyasi “ishlash”dan to`xtar ekan, uning hayvondan farqi qolmaydi. Xullas, bir faylasuf ta`biri bilan aytganda, “Matematika - aql gimnastikasidir”. Yoshlik chog`idan turlituman matematik masalalarni yechish orqali o`quvchilar hayotiy

muammolarni yechishga va turmushda uchraydigan muammoli vaziyatlarida to`g`ri qarorlar qabul qilishga tayyorgarlik ko`radilar. Bu holatda hamma matematik masalalar ham bevosita hayotiy muammolar haqida bo`lishi shart emas. Har qanday matematik masala ham o`quvchini o`ylashga majbur qiladi. Turli abstrakt formulalar yordamida hisob kitoblarni, algebraik almashtirishlarni to`g`ri bajarish, ayniqsa teoremlarni isbotlash, ya`ni ma`lum dalillar asosida uning to`g`ri ekanligini asoslash mantiqiy fikrlashga doir eng muhim amaliyotlardan hisoblanadi. Shunday ekan, o`rta umumiy ta`lim tizimida matematika fanining, matematikani o`qitishning eng asosiy vazifasi o`quvchilarda mantiqiy fikrlash, to`g`ri mushohada yuritish layoqatlarini (kompetentsiyalarini) tarkib toptirishdan iborat bo`lmog`i lozim. Fanga oid umumiy kompetentsiyalar matematika fanidan o`quvchilar bilishi va uddalashi lozim bo`lgan nazariy bilim va amaliy ko`nikmalarni, fanga oid kongitiv kompetentsiyalar aynan yuqorida zikr etilgan mantiqiy fikrlash, o`qib-o`rganish va fan bo`yicha o`zlashtirilgan bilim va ko`nikmalarni amaliyotda qo`llash bo`yicha talablarini umumiy holda belgilaydi. Umumta`lim fanlaridan o`quv-metodik majmualarning yangi avlodi O`quv-metodik majmua — darslik, mashq daftari, o`qituvchi uchun metodik qo`llanma, darsliklarning multimediali ilovasidan iborat majmua. Darslik — davlat ta`lim standartlariga muvofiq o`quv dasturi asosida didaktik, metodik, pedagogik-psixologik, estetik va gigienik talablarga javob beradigan, o`quv fanining mavzulari to`liq yoritilgan, uning asoslari mukammal o`zlashtirilishiga qaratilgan, o`quv fanining maqsad va vazifalaridan kelib chiqqan holda ta`lim oluvchilarning yoshi va psixofiziologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlab chiqiladigan, nazariy ma`lumotlardan tashqari amaliy-tajriba va sinov mashqlarini qamrab olgan kitob shaklidagi o`quv nashri. Mashq daftari — darslikning tarkibiy qismi hisoblanadigan, davlat ta`lim standartlariga muvofiq o`quvchilar tomonidan egallangan bilim va ko`nikmalarni mustahkamlash hamda o`quv fanining mavzulariga mos ravishda ishlab chiqilgan, mantiq va tafakkurni rivojlantirishga qaratilgan (krossvordlar, boshqotirmalar, mantiqiy fikrlashga undovchi topshiriqlar va hokazo) topshiriqlardan iborat bo`lgan didaktik vosita. O`qituvchi uchun metodik qo`llanma — darslikdagi har bir mavzuni samarali o`qitish metodikasi, qo`shimcha sinov topshiriqlari va

o`qituvchining darsni qiziqarli tashkil etishiga oid boshqa metodik ko`rsatmalar berilgan, har bir darsning maqsadi, darsda foydalaniladigan vositalar va ulardan foydalanish usullari, darsning mazmuni, amaliy mashg`ulotlar, qo`shimcha topshiriqlar va boshqalar haqida metodik ko`rsatmalar aniq bayon qilingan kitob shaklidagi o`quv nashri. Darsliklarning multimediali ilovalari - axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida o`quv faniga oid materiallarni davlat ta`lim standarti va o`quv dasturiga mos ravishda yorita oladigan, o`quv fanini samarali o`zlashtirishga, o`quvchilarning mustaqil ta`lim olishiga ko`maklashuvchi hamda video, ovoz, animatsiya, jadval, matn va lug`atlarni o`z ichiga olgan, bilimlarni nazoratdan o`tkazish va mustahkamlashga yo`naltirilgan, o`quv fanining asosiy mazmunini boyitadigan qo`shimcha materialga ega bo`lgan yoki shu kabi manbalarga murojaatlarni o`z ichiga olgan interaktiv elektron axborot-ta`lim resursi.

MATEMATIKA FANINI O`QITISHDA KO`RGAZMALI TARQATMA MATERIALLARDAN FOYDALANISHNING O`ZIGA XOSLIGI

Yan Amos Komenskiy «Buyuk didaktika» asarida «Oltin qoida» ni ifodalagan. «O`quvchilar-deb yozadi u, - sezib idrok etishi mumkin bo`lgan narsalarni, albatta, sezgilar vositasida, xususan: ko`rish mumkin bo`lgan narsalarni ko`z bilan ko`rib, hidi bor narsalarni hidlab ko`rib, ta`mini sezish mumkin bo`lgan narsalarni-tatib ko`rib, ushlab sezish mumkin bo`lgan narsalarni ushlab bilish olishlari kerak... birdaniga ko`p sezgilar yordamida idrok etish mumkin bo`lgan narsalarni iloji boricha, bir necha sezgilar yordamida idrok etish lozim».

Yana bir qator sharq pedagoglari Xorazmiy, Beruniy, Farobiyilar IX-XI asrlarda – yoq o`qitishda ko`rgazmalilik metodining axamiyatini yuqori baholagan edilar. XVII asrga kelib ularning ko`rgazmali o`qitish haqidagi fikrlarini Ya.A.Komenskiy, rus pedagogikasi otasi hisoblangan K.D. Ushinskiylar yanada rivojlantirishgan.

Ushinskiyning fikricha, bolalar tashqi ko`rinish, rang, ovoz, sezish bilan fikrlaydigan bo`lgani uchun ta`limda ko`rgazmalilik ularning psixologik xususiyatlariga mos keladi deb yozadi. Rus psixologi L.V.Zankov ko`rgazmali qurollarni o`qitishning jonli, ta`sirli so`zi bilan har xil usulda birlashtirib dars

berishning alohidaligini ilmiy dalillab berdi. Bunda olim kishining oliy nerv xizmatining ikkinchi signal sistemasining birligi ta’limotiga suyanadi.

Ushinskiy ta’lim jarayonidagi ko’rgazmalilik bola bevosita idrok etadigan aniq obrazlar asosida bo’linishi ta’kidlanadi. Ushinskiy ko’rgazmalilik tushunchasiga suratlar, kolleksiyalar, modellar, jadvallar va boshqa ko’rgazmali qurollarini, biz ko’rib turgan olamdagi buyumlar va hodisalarni, shuningdek, bolaning turmush tajribasini va badiiy asarlardan aniq obrazlar orqali ifodalangan hayotiy voqealarni ham kiritgan. Ushinskiy ko’rgazmali ta’lim usulini mukammallashtiradi, suratlardan foydalanib, bolalarga hikoya qilib berish va bolalarning suratlarga qarab so’zlab berishlari usullarini asoslab bu usulning bir qancha aniq qoidalarini yaratadi. Ushinskiy tarbiyaning xalqchilligi g’oyasini maktabgacha tarbiya nazariyasiga asos qilib oldi, boshlang’ich ta’lim asoslarini va metodikasi ishlab chiqdi. Bu uning pedagogikani rivojlantirishdagi ulkan xizmatlardan biri bo’ldi. Ushinskiy boshlang’ich ta’lim ko’rgazmalilik rejasiga yozuv, o’qitish, rasm, qo’l ishlari, sanoq, hikoya, ashula gimnastika mashg’ulotlarini kiritadi. Ushinskiy didaktik o’qitish nazariyasining psixologik asoslarini o’sha vaqtdagi ilmiy muvaffaqiyatlarga muvofiq ravishda bayon qilib berdi. Uning ta’limotida diqqat, iroda, xotira va hissiyotlarni tarbiyalash to’g’risida va bu psixik hodisalar to’g’risida qimmatli ko’rsatmalar borligini ko’ramiz. Chunonchi, u har qanday ta’lim jarayonida shakllar yo’li bilan bolalarning faol diqqatini rivojlantirish, qanday qilib ongli xotirani tarbiyalash, takrorlash yo’li bilan o’quv materiallarini o’kuvchilar ongida mustahkamlashni tavsiya qiladi. Takrorlash, deb hisoblaydi Ushinskiy «unutilgan narsalarni qayta fikrlash uchungina kerak emas, balki unutib qo’yish mumkinligining oldini olish uchun» zarurdir; yo o’qish ishida olga qo’yilgan har bir qadamda o’tilgan olimlarga tayanish kerak. **Ushinskiy** «Bilim olaman desang, takror qil» degan, qadimdan qolgan maqolni ta’limning o’zgarmas qonuni deb hisoblaydi. «Takrorlash odatlarini mustaxkamlash uchun xam har bir inson xotirasida qoldirishning umumiy qonunidir» deydi olim.

Ya.A.Komenskiy ko’rgazmalilikni faqat buyum va qoidalarni ko’rib idrok emas, balki ularning inson sezgi a’zolariga ta’sir etadigan, inson idroq qiladigan bo’lishini talab etadi. U har bir narsani didaktika qonun-qoidalariga asosan, bolaga sezgilar orqali

idrok qildirish, ya’ni ko‘rib bo‘ladigan narsalarni ko‘rsatish bilan; eshitib bo‘ladigan narsalarni eshittirish bilan, hidlarni-hidlatish, ta’mini tatib ko‘rish, ushlab ko‘rish mumkin bo‘lgan vositasi bilan idrok qildirishni tavsiya etadi. Agar biron-bir narsani bir necha sezgi a’zolari orqali idrok qilish uchun bir necha sezgi a’zolarining ishga solish lozim. Ko‘rgazmalilikni bolalarni buyumlar bir bevosita tanishtirish yo‘li orqali amalga oshirish kerak. Ya.A.Komenskiy o‘quvchilardagi o‘qishga qiziqishini ularning bilimini o‘zlashtirishlari uchun zaruriy shart deb hisoblaydi. U barcha vositalar bilan o‘quvchilarda bilim olish ishtiyoqini uyg‘otishni taklif etadi va shu masala yuzasidan aniq ko‘rsatmalar beradi; o‘quvchilarga o‘rganilayotgan narsalarning ahamiyatini, egallagan bilimlarining mohiyatini tushuntirish lozim, ularni rag‘batlantirish, mashg‘ulotning qiziqarli bo‘lishiga harakat qilish lozim.

Komenskiy fikricha, mashg‘ulotlavr shunday tashkil etilishi kerakki, oldin o‘tilgan mavzu keyingi mavzuni o‘rganishga yo‘l ochib bersin, ya’ni oldin berilgan bilim uzviylikda, uning uzviy davomi bo‘lishi kerak. Komenskiyning fikricha, har bir sinf o‘quvchilari uchun maxsus darsliklar tuzilib, ularda fan asoslari muayyan tartibda bayon qilinishi lozim. Darsliklar aniq, tushunarli tilda yozilishi, tashqi ko‘rinishi o‘quvchilarni qiziqtiradigan bo‘lishi kerak.

Tarqatma material va ularning tutgan o‘rni

O‘tilayotgan darslarda o‘quvchilarga axborot etkazish, ularni darsni puxta o‘zlashtirishlari va faol qatnashishlarini ta’minlashda tarqatma materiallarning ahamiyati katta. Darslarda tarqatma materiallardan foydalanish tobora keng qo‘llanilmoqda. Tarqatiladigan materialning muhim ijobiy tomoni shundaki, u bevosita o‘quvchining qo‘lida bo‘lib, uzoqdan ko‘rsatiladigan ko‘rgazmali qurollarga xos kamchiliklardan holi. Tarqatma materiallar-ta’lim oluvchilar uchun o‘rganilayotgan mavzuga oid asosiy ma’lumotlarni o‘z ichiga olgan, hajmi uncha katta bo‘lmagan (1-2 varaq) yozma o‘quv materiali hisoblanadi.

Tarqatma materiallarning maqsadi va mazmuni jihatidan:

- a) Axborot beruvchi,

- b) Topshiriq beruvchi,
- c) Bilimni nazorat qiluvchi guruhlariga ajratish mumkin.

Axborot ko‘lami katta bo‘lgani sababi qisqa vaqt ichida barcha axborotni o‘quvchiga to‘liq etkazib berish qiyin. Bunday paytda axborotni o‘quvchilarga to‘liq etkazib berish qiyin. Bunday paytda axborotni tarqatma material sifatida etkazib berish muhim rol o‘ynaydi. Bunda gaplar qisqacha yozilgan matnlar bo‘lib, darsga tayyorgarlik ko‘rishda, dars davomida yoki bilimlarni mustahkamlashda foydalanish uchun ta‘lim oluvchilarga taqdim etiladi. Tarqatma materiallardan ko‘rgazmali qurol sifatida ham foydalanish mumkin. Ayniqsa, matematika fanlarni o‘rganishda turli jadval, grafik, chizmalardan juda ko‘p foydalaniladi. Ularni plakat sifatida tayyorlash o‘quvchilar uchun anchagina noqulay. Undan tashqari:

-o‘quvchilarga raqamlarda ifodalangan ma‘lumotlarni og‘zaki etkazish uchun ularni chalkashtirib yuborishi bilan birga, eslab qolishlariga ham imkon bermaydi;

-miqdor jihatdan ko‘p ma‘lumotlarni doskaga yozib, tushuntirish uchun ko‘p vaqt talab qilinadi. Doskaga yozish paytida o‘qituvchi bilan ta‘lim oluvchilar o‘rtasida aloqa uziladi;

-bu jihatdan ko‘rgazmali quroldan namoyish qilinuvchi hamda tarqatma material sifatida foydalanish qator afzalliklarga ega.

Tarqatma materiallar o‘quvchilarga topshiriqlarni hamkorlikda ishlash imkoniyatini ham beradi. Ayniqsa, buning uchun ishchi varaqalar tayyorlanishi va ular asosida dars jarayonida juft bo‘lib yoki individual tarzda ishlashni tashkil qilish, shubhasiz o‘quvchilarni darsga faol qatnashishlarini ta‘minlaydi. Tarqatma materiallar ta‘lim oluvchilarning bilimni tekshirish nazorat qilishda ham keng qo‘llaniladi.

REFERENCES

1. O`quvchilarning savodxonligini baholash bo`yicha xalqaro tadqiqot dasturi haqida qo`llanma. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Ta`lim sifatini nazorat qilish inspeksiyasi. Toshkent, 2019.
2. Mejdunarodnaya programma PISA. Primerы zadaniy po chteniyu, matematike i yestestvoznaniyu. Kovaleva G.S., k.p.n.,Krasnovskiy E.A. k.p.n., Krasnokutskaya L.P.,k.f.-m.n., Krasnyanskaya K.A., k.p.n.
3. Xalqaro tadqiqotlarga tayyorgarlik ko`rish va o`tkazishning o`ziga xos xususiyatlari. Taqdimot. Ismoilov A., Milliy Markaz direktori, PISA 2021 tadqiqotlari milliy loyiha menejeri.
4. www.ziyouz.com